

VOLUME-4

ISSUE № 1 2026

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2026

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2026
**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Ismoilov Turobjon Umirzakovich
Professor at Namangan State
University, Candidate of Pedagogical
Sciences

Olimjonov Barkamol Raximjon o'g'li

Oriental universiteti magistranti

HARAKATLI O'YINLAR YORDAMIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20728739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darolarida milliy harakatli o'yinlardan maqsadli foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat faolligi, tashabbuskorligi va darolaraga bo'lgan motivatsiyasini oshirish yo'llari ochib berildi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, mashq, mashg'ulot, harakatli o'yin, jismoniy rivojlanish, jismoniy faollik, salomatlik

Kirish

Jismoniy tarbiya sohasida qabul qilingan Davlat ta'lim standartlari [1] boshlang'ich sinf o'quvchilarining egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar, shuningdek, jismoniy yuklama hajmi va mazmuniga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilab bermoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularni dars jarayonida yuqori harakat faolligiga jalb qilish hamda jismoniy sifatlarni tabiiy va psixologik qulay muhitda rivojlantirish masalalari hanuz dolzarbligicha qolmoqda. Shu nuqtayi nazaridan, harakatli o'yinlardan maqsadli foydalanish boshlang'ich ta'lim tizimida jismoniy tarbiya samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish choratadbirlari to'g'risida" PF-5924-son, 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmonlari, 2019-yil 13-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023-yillar davrida Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-son Qarori hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. [2; 3; 4].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya va sport jarayonida o'ziga xos bo'lgan vazifalarning barchasi harakat ko'nikma va malakalarining shakllanishiga bog'liqdir. Bu jarayon qonuniyatlarini bilish harakat faoliyatlariga o'rgatishning barcha bosqichlarida mazmunni to'g'ri va ratsional tanlash, harakat faoliyatlarini egalashdagi notekisliklarga barham beradi va ta'limni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun imkoniyat yaratadi, darolar rejasini talab darajasida tuzish, tayyorlov va yo'llanma beruvchi mashqlardan hamda harakatli o'yinlardan samarali foydalanish malakaning ijobiy va salbiy ko'chishini ta'minlaydi.

Harakatli o'yinlar – bolalar jismoniy faolligining tabiiy shakli bo'lib, ular orqali tezlik, epchillik, chaqqonlik, chidamlilik, sakrovchanlik, muvozanat va koordinatsiya kabi asosiy jismoniy sifatlarni kompleks ravishda shakllanadi. Shu bilan birga, o'yin faoliyati bolalarning emotsional-ruhiy holatini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi, o'zini erkin namoyon etish, muloqot qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, tortinchoq va passiv bolalarni faollashtirishda harakatli o'yinlar o'zgacha tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega bo'lib, ularning o'ziga ishonchini, tashabbuskorligini, mas'uliyat va intizomlilik sifatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi [5].

Tahlillar va natijalar

Jismoniy tarbiya darolarida harakatli o'yinlar yordamida jismoniy tayyorgarlikni shakllanishi, o'rgatishning dastlabki bos-

qichlarida xatolardan holi bo'lmaydi. Bu yoshdagi o'quvchilarda harakat malakaning shakllanish muddati turlicha bo'lib, u o'quvchi qobiliyati, ta'lim uslubining samaradorligi, harakat faoliyatining oddiy yoki murakkabligi, shart sharoit va jixozlar bilan ta'minlanganligiga bog'liq [6].

Harakatli o'yin yordamida harakat ko'nikmasi asosan ijodiy izlanishlar orqali, taqqoslash, solishtirish, harakatni bajarish usullarini baholash, ularni bir butun harakat faoliyatiga birlashtirish orqali bilim berish uchun imkoniyatlarni ochadi.

Malakani shakllanishida asta-sekinlik va notekislik mavjud bo'lib, u quyidagicha sodir bo'ladi.

O'rgatishning birlamchi bosqichida harakatli o'yinlar yordamida jismoniy mashqlar texnikasini o'zlashtirish ancha tez amalga oshadi, keyinchalik uning sifatini yaxshilash nisbatan sustlashadi. Bu malakani shakllanishida mashq texnikasini egallash uchun mansubdir. Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilar mashq texnikasini oson o'zlashtiradilar, chunki maktab jismoniy tarbiya dasturiga oddiy mashqlar kiritilgan, uning detallarini o'zlashtirish esa nisbatan vaqt talab qiladi. Bunday holatda malakaning "salbiy tezlik" bilan shakllanishi sodir bo'ladi.

Harakatli o'yinlar yordamida mashqlarni takrorlamay qo'yish orqaligina jismoniy tayyorgarlik yomonlashmay, ba'lkki organizmning funksional imkoniyatlarini va jismoniy sifatlarning pasayishi orqali ham sodir bo'ladi.

Jismoniy tarbiyaning ta'lim berish vazifalaridan biri rejadagi harakat malakalari tizimini shakllantirishdir. Natijada bir vaqtning o'zida yoki birin-ketin bir necha harakat malakalari shakllanib, bir-biriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Fiziologiya nuqtai nazaridan jismoniy rivojlanish o'zaro ta'siri aloqalari shunday jarayonki, bir vaqtning o'zida yoki birin ketin koordinatsion tuzilishlar o'zgarishi yuzaga kelaveradi. Bir vaqtning o'zida bir necha harakat faoliyatiga o'rgatishda malakaning ijobiy ko'chishi sodir bo'ladi.

Harakatli o'yinlar ongning nazorati ostida xar xil sharoitda va vaziyatda avtomatlashgan holda bajariladi. Harakatli o'yin orqali harakatni oliy tartibda namoyon bo'lishi, faqat bir butun bajarish bilan erishiladi. Malakaning oliy tartibda shakllanishi jismoniy tarbiyaning amaliy ahamiyatini ifodalaydi. Harakatli o'yinlar asosida malakasining shakllanishi va takomillashishi harakat faoliyatlari o'rgatishning har bir bosqichida namoyon bo'ladi. Lekin uning shakllanishi, takomillashishi va so'nishining davomiyligi juda ham turlicha bo'lib, o'quvchining jismoniy qobiliyatiga, ayniqsa, malakaning o'ziga xos xususiyatlariga, o'qituvchining shaxsi va o'rgatish metodikasining takomillashuviga, ortib borayotgan harakat tajribasiga bog'likdir.

Xulosa

Jismoniy tarbiya darslari jarayonida harakatli o'yinlar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini shakllantirish dars vazifalarini amalga oshirishda tanlangan uslub va vositalarni to'g'ri qo'llash katta ahamiyat kasb etadi. Jismoniy tayyorgarlikni rivojlanishi uzoq vaqtni talab qiladi. Jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning har bir bosqichi o'zining xususiy va yetakchi tushunchalari bilan ta'riflanadi. Faqat vazifalar ketma-ket bo'lsa, o'qituvchi o'rgatish usuliyatini to'g'ri yo'lga qo'yishi, shu qatorda o'rgatish tamoyillari, tayyorlov va yo'llanma beruvchi mashqlardan foydalanishi, va uslublarni maqsadga muvofik qo'llay olishi lozim. Jismoniy tayyorgarlikni rivojlanish jarayonining tuzilishi – xususiy vazifalar, tamoyillar, vositalar va usuliyatlarning o'qitish bosqichlaridagi o'zaro nisbati va aloqalari orqali vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son

“O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2020.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2022.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi 118-son “2019–2023-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2019.

5. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. – Farg‘ona, 2005. – 300 b.

6. Xo‘jayev F., Rahimqulov K.D., Nigmanov B.B., Xo‘jayeva M. Sport va harakatli

o‘yinlar va uni o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2008. – 212 b.

7. Usmonxo‘jayev T.S., Xo‘jayev F. Harakatli o‘yinlar. – Toshkent, 1992. – 180 b.

8. Xo‘jayev F., Usmonxo‘jayev T. Boshlang‘ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari: 1-sinf uchun metodik qo‘llanma. – Toshkent: O‘qituvchi, 1996. – 183 b.

9. Abdumalikov R., Quدراتov R. Sog‘lom avlod tarbiyasida jismoniy tarbiya va sport: uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2003. – 90 b.

10. Abdumalikov R., Yunusov T. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya ta‘limining rivojlanishi. – Toshkent, 1992.

11. Maxkamjonov K.M., Xo‘jayev F. Jismoniy tarbiya: 4-sinf uchun darslik. – 4-nashr. – Toshkent, 2011.

12. Sultanova N.Y. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2021.